

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA ART-TERAPIYA TEXNOLOGIYASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI

Muxamedova Ferangiz Juma qizi Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
“Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” fakulteti o‘qituvchisi
ferangizmuxamedova@073gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641750>

Annotatsiya Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida art-terapiya usulining pedagogik va psixologik mohiyati yoritilgan. Art-terapiya bolalarning emotsional holatini barqarorlashtirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashuvini ta’minlashda samarali metod sifatida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: art-terapiya, maktabgacha ta’lim, emotsional rivojlanish, ijodkorlik, pedagogik yondashuv.

Аннотация

В данной статье рассматривается педагогико-психологическая сущность арт-терапии в развитии детей дошкольного возраста. Арт-терапия анализируется как эффективный метод стабилизации эмоционального состояния детей, развития их творческих способностей и социальной адаптации.

Ключевые слова: арт-терапия, дошкольное образование, эмоциональное развитие, творчество, педагогический подход.

Annotation

This article examines the pedagogical and psychological essence of art therapy in the development of preschool children. Art therapy is analyzed as an effective method for stabilizing children’s emotional state, developing creativity, and ensuring social adaptation.

Key words: art therapy, preschool education, emotional development, creativity, pedagogical approach.

Kirish

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida bolaning nafaqat intellektual, balki emotsional, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishini ta’minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, zamonaviy ta’lim jarayonida bolalarning ruhiy holatini muhofaza qilish, ularning ichki kechinmalarini erkin ifoda etishiga sharoit yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, art-terapiya usuli maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda samarali pedagogik-psixologik vosita sifatida e’tirof etilmoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimida bolani har tomonlama rivojlantirish, uning emotsional farovonligini ta’minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta’lim jarayonida bolalarning ichki kechinmalari, ruhiy holati va individual xususiyatlarini inobatga olishga qaratilgan yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda. Shunday samarali yondashuvlardan biri art-terapiya usulidir. Art-terapiya bolalarning san’at faoliyati orqali o‘z his-tuyg‘ularini erkin ifoda etishiga imkon yaratadi.

Art-terapiya (san’at orqali davolash va rivojlantirish) bolaning hissiy holatini barqarorlashtirish, ichki ziddiyatlarni yumshatish va shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ushbu usul orqali bolalar rasm chizish, loydan shakllar yasash, ranglar bilan ishlash, musiqiy va dramatik faoliyatlar yordamida o‘z his-tuyg‘ularini erkin

ifoda etadilar. Natijada bolaning ruhiy holati yaxshilanadi, ijtimoiy moslashuvi kuchayadi va ijodiy salohiyati rivojlanadi.

Maktabgacha yosh — bu bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo‘lib, aynan shu davrda uning emotsional sezgirliigi yuqori bo‘ladi. Art-terapiya usuli bolalarning tabiiy ehtiyojlariga mos bo‘lib, majburlashsiz, erkin faoliyat asosida amalga oshiriladi. Shu sababli bolalar ushbu jarayonda o‘zlarini qulay his etadilar va faol ishtirok etadilar.

Art-terapiya usuli maktabgacha yoshdagi bolalarning bir nechta rivojlanish yo‘nalishlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Avvalo, bu usul bolaning emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi. Rasm chizish yoki ranglar bilan ishlash jarayonida bola o‘z ichki kechinmalarini so‘zsiz ifoda etadi, bu esa uning ruhiy holatini yengillashtiradi.

Ikkinchidan, art-terapiya bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Guruhda o‘tkaziladigan ijodiy mashg‘ulotlar orqali bolalarda muloqot ko‘nikmalari, hamkorlik, o‘zaro hurmat va empatiya shakllanadi. Bu jarayonda bola nafaqat o‘zini, balki boshqalarni ham tushunishni o‘rganadi.

Uchinchidan, art-terapiya bolalarning nutq va tafakkur rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. San’at faoliyati davomida bola o‘z ishini izohlashga, rang va shakllar haqida fikr bildirishga harakat qiladi. Bu esa uning so‘z boyligini kengaytiradi va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Metodlar. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida art-terapiya usulining pedagogik-psixologik mohiyatini aniqlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, unda kompleks yondashuv asosida nazariy va empirik metodlar uyg‘unlashtirildi. Tadqiqot jarayonida tizimlilik, shaxsga yo‘naltirilganlik hamda faoliyatga asoslangan pedagogik tamoyillar yetakchi metodologik asos sifatida belgilandi. Bu yondashuv bolalarning individual psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda art-terapiya mashg‘ulotlarining rivojlantiruvchi samaradorligini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida art-terapiya usulining samaradorligini aniq pedagogik-psixologik ko‘rsatkichlar asosida baholash imkonini berdi. Tajriba-sinov ishlari davomida bolalarning emotsional holati, ijodiy faolligi hamda ijtimoiy moslashuv darajasi dastlabki va yakuniy diagnostika orqali solishtirildi. Olingan natijalar art-terapiya mashg‘ulotlari muntazam tashkil etilgan tajriba guruhida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar yuz berganini ko‘rsatdi.

Xulosa.

art-terapiya usuli maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida muhim pedagogik-psixologik ahamiyatga ega. Ushbu usul bolalarning emotsional holatini sog‘lomlashtirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta’minlashda samarali vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L.S. ВольшаЯ психология развития ребенка. – Moskva, 2018.
2. Muxamedova F.J. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ART THERAPY TECHNOLOGY. 2025. 176-178-b.
3. Karimova D.A. Art-terapiyaning pedagogik asoslari. Pedagogik ta’lim, 2021, №3.38-b.
4. Ismoilova M.A. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent, 2019. 45-46-b.
5. www.uzedu.uz – Maktabgacha ta’limda art-terapiya metodlari (foydalanilgan sana: 10.02.2026).